

Università
di Catania

ASSOCIAZIONE per
l'INFORMATICA UMANISTICA
e la CULTURA DIGITALE

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ME.TE. DIGITALI

MEDITERRANEO IN RETE TRA TESTI E CONTESTI

ATTI DEL XIII CONVEGNO ANNUALE
AIUCD 2024

28 - 30 MAGGIO
MONASTERO DEI BENEDETTINI
P.ZZA DANTE, 32 CATANIA

ISBN 978-88-942535-8-0

Copyright ©2024 AIUCD
Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

Il presente volume e tutti i contributi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.
This volume and all contributions are released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license (CC-BY-SA 4.0). All other rights retained by the legal owners.

A cura di: Di Silvestro Antonio; Spampinato Daria (2024). Me.Te. Digitali. Mediterraneo in rete tra testi e contesti, Proceedings del XIII Convegno Annuale AIUCD, Catania 28-30 maggio 2024, Università di Catania.

Editing: Denise Bruno; Christian D'Agata; Laura Mazzagufò; Francesca Prado; Eliana Vitale; Alessandro Zammataro.

Ultimo accesso agli URL in data 15 maggio 2024.

Si prega di notificare all'editore ogni omissione o errore si riscontri: [aiucd.segreteria \[at\] aiucd.org](mailto:aiucd.segreteria[at]aiucd.org)
Please notify the publisher of any omissions or errors found: [aiucd.segreteria \[at\] aiucd.org](mailto:aiucd.segreteria[at]aiucd.org)

Il programma della conferenza AIUCD 2024 è disponibile online <https://aiucd2024.unict.it/programma/>
The AIUCD 2024 Conference Program is available online <https://aiucd2024.unict.it/programma/>

I contributi pubblicati nel presente volume hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima mediante *double-blind peer review* sotto la responsabilità del Comitato di Programma di AIUCD 2024.

All the papers published in this volume have received favourable reviews by experts in the field of DH, through an anonymous double-blind peer review process under the responsibility of the AIUCD 2024 Program Committee.

Chair

Antonio Di Silvestro (Università di Catania)

Daria Spampinato (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)

Comitato di programma / Program committee

Emmanuela Carbé (Università di Siena)

Massimo Cultraro (CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)

Christian D'Agata (Università di Catania)

Antonio Di Silvestro (Università di Catania)

Greta Franzini (Eurac Research)

Maurizio Lana (Università del Piemonte Orientale)

Cristina Marras (CNR Istituto del Lessico intellettuale europeo e Storia delle Idee)

Marco Mazzone (Università di Catania)

Ouafae Nahli (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli")

Marianna Nicolosi-Asmundo (Università di Catania)

Marina Paino (Università di Catania)

Giuseppe Palazzolo (Università di Catania)

Jonathan Prag (University of Oxford Merton College)

Daria Spampinato (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)

Rachele Sprugnoli (Università di Parma)

Francesco Stella (Università di Siena)

Segreteria scientifica / Scientific Secretariat

Liborio Barbarino (Università di Catania)

Denise Bruno (Università di Catania)

Giulia Cacciatore (Università di Catania)

Giuseppe Canzoneri (Università di Catania)

Elisa Conti (Università di Catania)

Milena Giuffrida (Università di Catania)

Miryam Grasso (Università di Catania)

Francesca Prado (Università di Catania)

Emilio M. Sanfilippo (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)

Eliana Vitale (Università di Catania)

Alessandro Zammataro (Università di Catania)

Comunicazione istituzionale: Claudia Cantale (Università di Catania) e Area Per la Comunicazione dell'Università di Catania (ACOM).

Institutional communication: Claudia Cantale (University of Catania) and the Area for Communication of the University of Catania (ACOM)

Supporto tecnico: Rosario Agrò, Area della Terza Missione dell'Università di Catania, per la consulenza e la progettazione grafica dei materiali informativi del convegno.

Technical support: Rosario Agrò, Third Mission Area of the University of Catania, for advice and graphic design of the conference information materials.

Enti organizzatori / Organisers

AIUCD; Università di Catania: Dipartimento di Scienze Umanistiche; CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione; CINUM: Centro di Informatica Umanistica dell'Università di Catania.

Supporter

CLARIN-IT; Neperia Group; Storage; programma Piaceri 2020-2022, Linea 1; Parmalat-Sole.

Chair di area/ Track chair

Le culture digitali nel Mediterraneo

Cristina Marras (CNR Istituto del Lessico intellettuale europeo e Storia delle Idee)

Paola Moscati (CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)

Archivi ed edizioni digitali

Christian D'Agata (Università di Catania)

Greta Franzini (Eurac Research)

Analisi computazionale dei testi

Angelo Mario Del Grosso (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli")

Simone Reborra (Università di Verona)

Ontologie e Semantic Web

Marianna Nicolosi Asmundo (Università di Catania)

Francesca Tomasi (Università di Bologna)

Preservazione della memoria e del patrimonio digitale

Fabio Ciraci (Università del Salento)

Anna Maria Marras (Università di Torino)

Lista dei revisori /List of reviewers

Maristella Agosti (Università di Padova), **Stefano Allegrezza** (Università di Bologna), **Chiara Alzetta** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Liborio Barbarino** (Università di Catania), **Nicola Barbuti** (Università di Bari Aldo Moro), **Stefano Bazzaco** (Università di Verona), **Benedetta Bessi** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Andrea Bolioli** (ricercatore indipendente), **Paolo Bonora** (Università di Bologna), **Federico Boschetti** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Dominique Brunato** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Flavia Bruni** (Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara), **Marina Buzzoni** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Alberto Campagnolo** (Université Catholique de Louvain/KULeuven), **Anna Cappellotto** (Università di Verona), **Emmanuela Carbé** (Università di Siena), **Vittore Casarosa** (CNR Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" – Università di Pisa), **Fabio Ciotti** (Università di Roma "Tor Vergata"), **Fabio Ciraci** (Università del Salento), **Elisa Conti** (Università di Catania), **Salvatore Cristofaro** (CNR Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee), **Christian D'Agata** (Università di Catania), **Elisa D'Argenio** (HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics), **Mauro De Bari** (Università di Bari Aldo Moro), **Riccardo Del Gratta** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Angelo Mario Del Grosso** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Saulo Delle Donne** (Università del Salento), **Giorgio Maria Di Nunzio** (Università di Padova), **Antonio Di Silvestro** (Università di Catania), **Filippo Diara** (Università di Torino), **Giulia Fabbris** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Riccardo Fedriga** (Università di Bologna), **Franz Fischer** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Greta Franzini** (Eurac Research), **Francesca Frontini** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Daniele Fusi** (Stuttgart University & VeDPH – Università Ca' Foscari di Venezia), **Carola Gatto** (Università del Salento), **Lucia Giagnolini** (Università di Bologna), **Emiliano Giovannetti** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Milena Giuffrida** (Università di Catania), **Edmondo Grassi** (Università San Raffaele di Roma), **Miryam Grasso** (Università di Catania), **Alessandro Iannella** (Università di Cagliari - Università di Pisa – Università di Torino), **Paola Italia** (Università di Bologna), **Maurizio Lana** (Università del Piemonte Orientale), **Pietro Maria Liuzzo** (Bibliotheca Hertziana), **Dominique Longrée** (Université de Liège), **Francesco Mambrini** (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), **Tiziana Mancinelli** (Istituto Italiano di Studi Germanici), **Anna Maria Marras** (Università di Torino), **Cristina Marras** (CNR Istituto del Lessico intellettuale europeo e Storia delle Idee), **Federico Meschini** (Università della Toscana), **Alessio Miaschi** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Paolo Monella** (Università Sapienza di Roma), **Ouafae Nahli** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Marianna Nicolosi-Asmundo** (Università di Catania), **Giuseppe Palazzolo** (Università di Catania), **Valentina Pasqual** (Università di Bologna), **Gianluca Pavan** (Università di Roma "Tor Vergata"), **Giulia Pedonese** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Jonathan Prag** (University of Oxford Merton College), **Simone Reborra** (Università di Verona), **Giulia Renda** (Università di Bologna), **Roberto Rosselli Del Turco** (Università di Torino), **Enrica Salvatori** (Università di Pisa), **Emilio M. Sanfilippo** (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione), **Eva Sassolini** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Pietro Sichera** (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione), **Daniele Silvi** (Università di Roma "Tor Vergata"), **Elena Spadini** (University of Basel), **Daria Spampinato** (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione), **Linda Spinazzè** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Rachele Sprugnoli** (Università di Parma), **Francesco Stella** (Università di Siena), **Cecilia Tamagnini** (Università di Bologna), **Timothy Tambassi** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Francesca Tomasi** (Università di Bologna), **Marco Venuti** (Università di Catania), **Fabio Vitali** (Università di Bologna).

SOMMARIO

PREFAZIONE	I
<i>Antonio Di Silvestro, Daria Spampinato</i>	
RELAZIONI DEI KEYNOTE SPEAKERS	VI
INFORMATICA UMANISTICA, INFOCRAZIA, E INTELLIGENZE ARTIFICIALI	VII
<i>Giuseppe Savoca</i>	
THE MEDIEVAL MEDITERRANEAN IN...DATA? INTERPRETATION, CONJECTURE AND DIGITAL METHODS	XIII
<i>Tara L. Andrews</i>	
RELAZIONI DEGLI INVITED SPEAKERS	XXI
RICOSTRUZIONE DEL TESTO E BANCHE DATI. LA FILOGIA DIGITALE ALLA PROVA DELL'ESEGESI ANTICA DELLA COMMEDIA	XXII
<i>Vittorio Celotto, Andrea Mazzucchi</i>	
IL MEDITERRANEO: UN MARE DI OPPORTUNITÀ E SFIDE	XXX
<i>Salvatore Capasso</i>	
MEDITERRANEO TRA TESTI E CONTESTI	1
COMBINING GENERATIVE AI AND ARCHAEOLOGY TO BUILD DATA-DRIVEN STORIES	2
<i>Francesca Buscemi, Angelica Lo Duca</i>	
DIGITAL PRESERVATION E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	9
<i>Adele Gorini</i>	
IL PROGETTO DIGITALE SU ELISA CHIMENTI (LAI-ALEEF): LA PROBLEMATICITÀ DI UN PROFILO MEDITERRANEO TRA RETI E FRONTIERE	15
<i>Ada Desideri, Bianca Vallarano</i>	
MEDITERRANEO VERDE FANTASTICO: UN REPERTORIO DIGITALE ATTRAVERSO LA COLLEZIONE BOTANICA DI ULISSE ALDROVANDI (1522-1605)	21
<i>Sara Obbiso</i>	
PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE ITALIANO IN EGITTO: I PERIODICI ITALIANI (1892- 1940)	26
<i>Wafaa El Beih</i>	
PIATTAFORME WIKI PER L'INSEGNAMENTO UMANISTICO: SPERIMENTAZIONI IN CORSO NEL LICEO DE COSMI DI PALERMO	32
<i>Antonino Fiorino, Paolo Monella, Francesca Saieva, Antonella Sorci</i>	
THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE MAGIC PROJECT FOR ANCIENT MANUSCRIPTS DIGITIZATION: CONNECTIONS BETWEEN MEDITERRANEAN CULTURES	38
<i>Stefania Conte, Andrea Mazzucchi, Guido Russo, Augusto Tortora, Giorgia Tortora</i>	
TOWARDS A RESEMANTISATION OF THE CONCEPT OF MODELLING IN DIGITAL HUMANITIES	43
<i>Cristina Marras, Arianna Ciula, Øyvind Eide, Patrick Sahle</i>	
VALORIZZARE UN ARCHIVIO 'MEDITERRANEO': STUDI PER UN'EDIZIONE CRITICA DIGITALE DELLE OPERE DI GIOVANNI COMISSO	48
<i>Marco Borrelli</i>	
ARCHIVI E MUSEI DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE	55
A WORKFLOW FOR GLAM METADATA CROSSWALK	56
<i>Arianna Moretti, Ivan Heibi, Silvio Peroni</i>	
DIGITALIZZAZIONE E MODELLAZIONE DELLA DRAMMATURGIA DI LEONE ALLACCI	63
<i>Luca Giovannini, Giorgia Gallucci</i>	

FROM DATA COMPLEXITY TO USER SIMPLICITY: A FRAMEWORK FOR LINKED OPEN DATA RECONCILIATION AND SERENDIPITOUS DISCOVERY	67
<i>Marco Grasso, Giulia Renda, Marilena Daquino</i>	
GIUSEPPE CHIARINI: UN'OPERA INEDITA	73
<i>Elena Almangano, Mirko Castaldi, Eleonora De Longis, Daniele Pasqualetti</i>	
HERITRACE: TRACING EVOLUTION AND BRIDGING DATA FOR STREAMLINED CURATORIAL WORK IN THE GLAM DOMAIN	78
<i>Arcangelo Massari, Silvio Peroni</i>	
LIBRI E BIBLIOTECHE TRA MUSEABILITÀ E MUSEALIZZAZIONE DIGITALE: SOGNO O REALTÀ?	84
<i>Nicola Barbuti, Mauro De Bari</i>	
LISTENING2PAINTING: AN AUDIO AUGMENTED REALITY APPROACH FOR ARTS	89
<i>Nicola Orio, Daniel Zilio, Andrea Micheletti</i>	
LUOGHI COMUNI: METODI E STRATEGIE DI SVILUPPO SOFTWARE IN AMBITO GLAM, DALLE VOCI DI AUTORITÀ ALL'ESPLORAZIONE CARTOGRAFICA	92
<i>Herbert Natta, Gianluca Rossi, Roberta Maggi</i>	
MESSAGGISTICA Istantanea e Archivi Digitali. Quali soluzioni? Best Practices e Considerazioni dal Contesto Internazionale	98
<i>Alessia Del Bianco</i>	
NUOVE INTERAZIONI CON COLLEZIONI DIGITALI: L'“ARCHIVIO DIGITALE DEL CAPITOLO DI LATERZA”	104
<i>Stefania Riso, Nicola Barbuti</i>	
PRESERVARE E VALORIZZARE LA MEMORIA DI ARCHIVI STORICI DI EX-OSPEDALI PSICHIATRICI	110
<i>Grazia Serratore</i>	
PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E CLOUD COMPUTING: CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	117
<i>Manuela Grillo</i>	
PRESERVING CULINARY TRADITIONS. A CROWDSOURCED DIGITAL COLLECTION OF COOKBOOKS	122
<i>Giulia Renda, Giulia Manganelli, Mila Fumini, Marilena Daquino</i>	
SERIOUS GAMES E GAMIFICATION: A CHE PUNTO SONO LE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE?	128
<i>Vincenzo Colaprice</i>	
THE TREE OF PHILOSOPHERS: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DIGITAL RESOURCE FOR THE HISTORY OF ACADEMIC PHILOSOPHY	133
<i>Guido Bonino, Nicola Ruschena</i>	
THINKING OUTSIDE THE BLACK BOX: INSIGHTS FROM A DIGITAL EXHIBITION IN THE HUMANITIES	138
<i>Sebastian Barzaghi, Alice Bordignon, Bianca Gualandi, Silvio Peroni</i>	
EDIZIONI SCIENTIFICHE DIGITALI	143
IL PROGETTO CORR<SI>CA: EDIZIONE DIGITALE DELLA CORRISPONDENZA CANIONI	144
<i>Anna Giaufret, Beatrice Dal Bo, Elena Margherita Vercelli, Laura Bonanno</i>	
IL PROGETTO “MAXIMHUM”: ITALIA UMANISTICA E MOSCOVIA CINQUECENTESCA DIALOGANO IN DIGITALE	152
<i>Francesca Romoli, Letizia Ricci, Angelo Mario Del Grosso</i>	
L'ARCHIVIO DI GIUSEPPE FAVA: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE ATTRAVERSO IL DIGITALE	159
<i>Giuseppe Davide Di Mauro, Marzia D'Amico</i>	
L'ARCHIVIO DIGITALE DI UNA CASA EDITRICE: L'ESEMPIO DEL SAGGIATORE E DELLA SUA PRIMA PUBBLICAZIONE	165
<i>Giada Di Pino</i>	
MARCARE LA POESIA DEL NOVECENTO: UNO STUDIO PER <i>OSSI DI SEPPIA</i>	171
<i>Chiara Cauzzi, Martina Corti, Anna Guadagnoli, Maria Grazia Schiaroli</i>	
METASCRIP: A FRAMEWORK PROPOSAL FOR SCREENPLAY ENCODING	175
<i>Erica Andreose, Giorgia Crosilla, Leonardo Zilli</i>	
OPENDATA: OPENGADDA	181
<i>Eleonora Pasquale, Martina Pensalfini</i>	
PAUL KLEE, <i>TUNISREISE</i> E <i>BILDNERISCHE FORMLEHRE</i> : UN CASO STUDIO DI DiSCEPT (DIGITAL SCHOLARLY EDITIONS PLATFORM AND ALIGNED TRANSLATIONS)	186
<i>Hansmichael Hohenegger, Tiziana Mancinelli, Fabio Ciotti, Federico Boschetti, Angelo Mario Del Grosso, Eleonora De Longis</i>	

PAVES-E: PER UNA HYPEREDIZIONE DELL'OPERA DI CESARE PAVESE	191
<i>Christian D'Agata, Angelo Mario Del Grosso, Laura Nay, Giuseppe Palazzolo, Antonio Sichera, Daria Spampinato</i>	
PER UN'EDIZIONE DIGITALE DI <i>SE QUESTO È UN UOMO</i>	197
<i>David Tagliacozzo</i>	
PER UN'EDIZIONE SCIENTIFICA DIGITALE DELLO <i>SPECULUM GUY OF WARWICK</i>	204
<i>Omar Khalaf, Sibilla Siano</i>	
PER UNA LETTURA ANTROPOLOGICA DI VERGA: TRA CODIFICA E GEOREFERENZIAZIONE	210
<i>Giovanna Zisa</i>	
PROGETTO DI EDIZIONE GENETICA DIGITALE DEL <i>CANZONIERE</i> MANOSCRITTO DI U. SABA (1919-20)	215
<i>Marina Buzzoni, Davide Cucurnia, Cristina Fenu, Roberto Rosselli Del Turco, Giulia Tancredi</i>	
RAPPRESENTARE LA STORIA SACRA: UN'IMPRESA IERI, UNA SFIDA OGGI. PROPOSTA DI EDIZIONE SCIENTIFICA DIGITALE DEL "COMPENDIUM" DI PIETRO DI POITIERS	221
<i>Franz Fischer, Agnese Macchiarelli</i>	
TOWARDS AN INTEGRATED DIGITAL EDITION OF THE <i>LEGES LANGOBARDORUM</i>	226
<i>Marina Buzzoni, Roberto Rosselli Del Turco</i>	
UN <i>CORPUS</i> ONLINE DELLA LETTERATURA SECONDARIA (1872- 1890) DEL VERISMO ITALIANO	232
<i>Denise Bruno, Giuseppe Canzoneri, Antonio Di Silvestro, Daria Spampinato, Alessandro Zammataro</i>	
UN PROGETTO DI EDIZIONE DIGITALE <i>IMAGE-BASED</i> DELLE <i>MERAVIGLIE D'ORIENTE</i> NEL MS COTTON VITELLIUS A.XV	240
<i>Andreea Mihaela Toma</i>	
UNA PROPOSTA DI CODIFICA IN XML/MEI PER TESTI MUSICALI AUTOGRAFI DI VINCENZO BELLINI	246
<i>Laura Mazzagufò</i>	
VERISMO DIGITALE. PER UN'EDIZIONE DIGITALE COMMENTATA DELLE OPERE DI VERGA, CAPUANA, DE ROBERTO	252
<i>Liborio Pietro Barbarino, Elisa Conti, Christian D'Agata, Miryam Grasso, Ninna Maria Lucia Martines, Eliana Vitale</i>	
VERSO L'HYPEREDIZIONE. LO SVILUPPO DI PIRANDELLO NAZIONALE TRA DIDATTICA E RICERCA	260
<i>Milena Giuffrida, Christian D'Agata, Giulia Cacciatore, Fabrizio Lo Presti</i>	
VOCI DALL'INFERNO: DANTE PER DIRE IL LAGER - DIGITALIZZARE E STUDIARE LE TESTIMONIANZE	267
<i>Angelo Mario Del Grosso, Marina Riccucci, Elvira Mercatanti</i>	
DIZIONARI E DIGITALIZZAZIONE DI BANCHE DATI	274
IL VIVER (VOCABOLARIO DELL'ITALIANO VERISTA)	275
<i>Gabriella Alfieri, Marco Biffi, Stephanie Cerruto, Giovanni Salucci</i>	
L'INFORMATIZZAZIONE DEL GDLI: RISULTATI, PROSPETTIVE, SFIDE FUTURE	281
<i>Eva Sassolini, Sebastiana Cucurullo, Marco Biffi</i>	
LA DIGITALIZZAZIONE DEL DIZIONARIO LATINO LANA 1978	287
<i>Francesca Michelone</i>	
LEXICAD: PIATTAFORMA LESSICOGRAFICA DIGITALE PER L'ITALIANO DELLE ORIGINI	293
<i>Salvatore Arcidiacono, Antonella Zammataro</i>	
STRATEGIE PER LA CREAZIONE E LA CONDIVISIONE DI UNA COLLEZIONE DIGITALE DI TESTI GRECO-LATINI	298
<i>Vincenzo Ortoleva, Maria Rosaria Petringa, Salvatore Cammisuli, Mariarosaria Villareale</i>	
THE CORR<SI>CA PROJECT: ENHANCING AND "QUERYING" THE CANIONI FAMILY CORRESPONDENCE	303
<i>Tiziana Pasciuto, Selenia Anastasi, Daniele Zolezzi, Simonetta Acacia, Giada D'Ippolito, Chiara Storace, Maria Tolaini</i>	
XML/TEI E DIZIONARI <i>BORN-DIGITAL</i> : UNA PROPOSTA PER LE RISORSE LESSICOGRAFICHE DELLA RETE LEXICAD/PLUTO	310
<i>Giuseppe Leonardo Zappalà</i>	
ANALISI COMPUTAZIONALE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LINGUISTICA	318
ANALISI COMPUTAZIONALE DEI REPORT DI SOSTENIBILITÀ: LA VAGHEZZA COME STRATEGIA DI GREENWASHING	319
<i>Erica Cutuli</i>	
ANALISI STILOMETRICA APPLICATA ALLE CAPACITÀ EMULATIVE DI GPT-4	325
<i>Marco De Cristofaro, Mariangela Giglio</i>	
C'È UN TESTO IN QUESTA CHAT? INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COOPERAZIONE INTERPRETATIVA	332
<i>Daniele Silvi</i>	

GENERE E GEOPOLITICA NELLE DISCIPLINE UMANISTICHE DIGITALI IN ITALIA. LE CONFERENZE AIUCD (2012-2023)	
<i>Selenia Anastasi</i>	336
GLI LLM COME LETTORI MODELLO ARTIFICIALI	342
<i>Fabio Ciotti</i>	
I SIMILI SI ATTRAGGONO. LA VALUTAZIONE LETTERARIA SULLE PIATTAFORME DI DIGITAL SOCIAL READING	348
<i>Gabriele Vezzani, Simone Rebora, Massimo Salgaro</i>	
IL <i>DISTANT READING</i> È L'ORNITORINCO	354
<i>Pietro Mazzarisi</i>	
L'IMPIEGO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA RICOSTITUZIONE DELLE AGGREGAZIONI ARCHIVISTICHE E L'ARRICCHIMENTO DEI METADATI NEGLI ARCHIVI DIGITALI	361
<i>Stefano Allegrezza</i>	
MACCHINE PER LEGGERE: LA TEXT ANALYSIS COME STRUMENTO PER IMPARARE A LEGGERE I CLASSICI DELLA NARRATIVA... E AD AMARLI	367
<i>Fabio Ciotti</i>	
PRESERVARE LA DIVERSITÀ NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL DILEMMA ETICO DI BIAS E DISCRIMINAZIONI NEGLI ALGORITMI	371
<i>Gianluca Pavani</i>	
<i>QUI PRO QUO?</i> DATI TESTUALI E STRUMENTI PER LA RISOLUZIONE DI COREFERENZE IN LATINO	377
<i>Roberta Grazia Leotta, Eleonora Delfino</i>	
STRUMENTI DIGITALI PER LA TRASCRIZIONE E LA LEMMATIZZAZIONE DI TESTI IN ITALIANO ANTICO	382
<i>Emiliano Degl'Innocenti, Alessia Spadi, Federica Spinelli, Lucia Francalanci, Michela Perino, Irene Falini, Francesco Coradeschi, Francesco Pinna</i>	
TESTI ALLOGRAFICI: CONTATTI TRA LINGUE E SCRITTURE DEL MEDITERRANEO	388
<i>Antonio Pagliara, Federico Boschetti, Daniele Baglioni</i>	
THE DARK MIRROR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: HOW AI AFFECTS CLIMATE CHANGE	393
<i>Mauro De Bari</i>	
UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA DI IMMAGINI RELATIVE A MATERIALI LIBRARI ANTICHI E MODERNI	398
<i>Nicola Barbuti, Tommaso Caldarola</i>	
UNCOVERING THE SPREAD OF LEXICAL INNOVATION IN ITALIAN TWEETS	405
<i>Greta Franzini, Paolo Brasolin, Stefania Spina</i>	
ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA CON SEMANTIC WEB	410
AFFINARE IL CONTESTO: ESTRAZIONE DI INFORMAZIONI STRUTTURATE PER L'ARRICCHIMENTO DEI CONTESTI ARCHIVISTICI	411
<i>Lucia Giagnolini, Paolo Bonora, Francesca Tomasi</i>	
CLEF 2.0. SOLUZIONI PER LA CATALOGAZIONE NATIVA LINKED DATA DEL PATRIMONIO DIGITALE CULTURALE ITALIANO	417
<i>Marilena Daquino, Laurent Fintoni, Sebastiano Giacomini, Francesca Tomasi</i>	
L'ONTOLOGIA BIGRAFO: VERSO UN MODELLO SEMANTICO PER L'OPERA DI FRANCO FORTINI	423
<i>Laura Antonietti, Emilio M. Sanfilippo, Emmanuela Carbé</i>	
LOST IN DATIFICATION? THE JOURNEY OF DATA FROM THE PRIMARY SOURCE TO THE FINAL INTERPRETATION	429
<i>Enrica Bruno, Sofia Baroncini, Francesca Tomasi</i>	
ORBIS DIOECESUM. CREATING AUTHORITY DATA ON THE LEGAL-HISTORICAL CHANGES OF CATHOLIC DIOCESES	435
<i>Benedetta Albani, Rowan Dorin, Yohan Park</i>	
PER L'INTEROPERABILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE DIGITALI DANTESCHE: IL PROGETTO LIDA	441
<i>Cesare Concordia, Gaia Tomazzoli, Nicola Aloia, Carlo Meghini, Luca Trupiano</i>	
PER UN'ANALISI DEI PERSONAGGI TRA LETTERATURA, FILOSOFIA E ONTOLOGIA APPLICATA	448
<i>Emilio M. Sanfilippo, Gaia Tomazzoli, Michele Paolini Paoletti, Jansan Favazzo, Roberta Ferrario</i>	
REPRESENTING TEXTS AS LOD: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	455
<i>Michela Bandini, Valeria Quochi</i>	
STRUCTURING AUTHENTICITY ASSESSMENTS ON HISTORICAL DOCUMENTS USING LLMs	463
<i>Andrea Schimmenti, Valentina Pasqual, Francesca Tomasi, Fabio Vitali, Marieke van Erp</i>	
VALORIZZAZIONE DI REGISTRAZIONI STORICHE DI CANTO LIRICO NEL WEB SEMANTICO	469
<i>Marcello Ranieri, Angelo Pompilio</i>	

PUBLIC HISTORY E ARCHEOLOGIA DIGITALE	473
ARCHEOLOGIA E RILIEVO 3D: UNA RIFLESSIONE SULLE METODOLOGIE. DUE CASI STUDIO DI AREA MEDITERRANEA	474
<i>Graziana D'Agostino, Pietro Maria Militello</i>	
DAL CATASTO BORBONICO ALLA GENOMICA. PIATTAFORME DIGITALI E INTERDISCIPLINARITÀ: IL PROGETTO “WE ARE WHAT THEY WERE” DI RIPOSTO	481
<i>Salvatore Spina</i>	
DRAWING HISTORY FROM THE CODICE PELAVICINO DOCUMENTS: GRAPH VISUALIZATION FOR HUMAN RESEARCHERS	489
<i>Natthida Wiwatwicha</i>	
GESTIONE INFORMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA "MINORE". METODOLOGIE E APPLICAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO STORAGE	494
<i>Marianna Figuera, Erica Platania</i>	
GESTIRE L'IMMATERIALE. CONTESTI SENSORIALI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	501
<i>Serena D'Amico</i>	
GODSCAPES: MODELING SECOND MILLENNIUM BCE POLYTHEISMS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN THANKS TO THE STORAGE PROJECT	507
<i>Nicola Laneri, Marianna Nicolosi-Asmundo, Daniele Francesco Santamaria, Chiara Pappalardo</i>	
IL PROGETTO STORAGE: DAI DATI AL WEB	512
<i>Simone Faro, Pietro Maria Militello, Marianna Nicolosi-Asmundo</i>	
LA MODELLAZIONE 3D AL SERVIZIO DELL'ARCHEOLOGIA: NUOVE PROSPETTIVE PER L'APPLICAZIONE AD EDIFICI MULTIPIANO DI ETÀ PROTOSTORICA	517
<i>Dario Puglisi, Marco Chiricallo</i>	
MLS CON SENSORE LIDAR APPLE PER LO SCAVO ARCHEOLOGICO: APPLICAZIONI PRATICHE	523
<i>Luigi M. Calì, Antonello Fino, Gian Michele Gerogiannis</i>	
ODONIMI D'ITALIA E DIGITAL PUBLIC HISTORY: LE PROBLEMATICHE DI UNA SCHEDATURA PARTECIPATA	528
<i>Enrica Salvatori, Vittore Casarosa, Riccardo Chiari</i>	
OPENSTREETMAP: UNO STRUMENTO E UNO SPAZIO PER LA DIGITAL PUBLIC HISTORY?	535
<i>Camilla Zucchi</i>	
PRESERVARE LA MEMORIA: IL PROGETTO STORAGE E L'ARCHIVIO DELL'EX ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA	539
<i>Giovanni Fragalà, Pietro Maria Militello</i>	
UN ATLANTE DIGITALE PER LA STORIA MARITTIMA DEL REGNO DI SARDEGNA	545
<i>Giampaolo Salice</i>	
UN FUTURO PER LA MEMORIA. STRUMENTI, MODELLI E SINERGIE PER L'INTEGRAZIONE DEI DATI NEL PORTALE DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	549
<i>Michela Tardella, Roberta Maggi, Giorgia Lodi, Riccardo Albertoni, Herbert Natta, Gianluca Rossi, Tiziana Pasciuto, Paola Ciandrini, Luca Sinopoli, Maria Teresa Artese, Isabella Gagliardi, Eleonora Lattanzi, Sara Ventroni, Elisa Tizzoni, Alessandro Russo, Margherita Porena</i>	
INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA UMANISTICA	555
COPHI EDITOR: FROM GREEKSCHOOLS TO THE PROJECTS MULTIVERSE	556
<i>Simone Zenzaro</i>	
DIGITAL HUMANITIES AND HERITAGE SCIENCE: MOVING FROM LANDSCAPING TO A DYNAMIC RESEARCH OBSERVATORY IN AN OPEN SCIENCE CLOUD	559
<i>Roberta Bianca Luzietti, Alessia Spadi, Nicola Giampietro, Giacomo Mancuso, Alessandra Caravale, Antonio D'Eredità, Marta Caradonna, Paola Moscati, Valeria Quochi, Monica Monachini, Emiliano Degl'Innocenti</i>	
FUNZIONI E SOSTENIBILITÀ DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE LINGUE ARCAICHE	566
<i>Michele Mallia, Riccardo Del Gratta, Valeria Quochi</i>	
INFRASTRUTTURE DI RICERCA COME STRUMENTI DI “INTERCULTURALITÀ DIGITALE”	572
<i>Salvatore Cristofaro, Vittoria Fabiani, Cristina Marras, Enrico Pasini, Pietro Sichera, Mingyang Yu</i>	
MATERIALI DIDATTICI COME OGGETTI DIGITALI FAIR: UNA METODOLOGIA CONDIVISA PER LA FORMAZIONE IN H2IOSC	577
<i>Giulia Pedonese, Francesca Frontini, Roberta Ottaviani, Federico Boschetti, Alessia Spadi, Lucia Francalanci, Alessia Scognamiglio, Pietro Restaneo, Antonina Chaban, Jana Striova, Laura Benassi</i>	
RETHINKING SCHOLARLY DIGITAL OBJECTS AS CULTURAL HERITAGE: THE KNOT PROJECT	582
<i>Laurent Fintoni</i>	

THE ATLAS: A KNOWLEDGE GRAPH OF DIGITAL SCHOLARLY RESEARCH ON ITALIAN CULTURAL HERITAGE	588
<i>Marilena Daquino, Alessia Bardi, Marina Buzzoni, Riccardo Del Gratta, Angelo Mario Del Grosso, Franz Fischer, Francesca Tomasi, Roberto Rosselli Del Turco</i>	
INDICE DEGLI AUTORI	593

La modellazione 3D al servizio dell'archeologia: nuove prospettive per l'applicazione ad edifici multipiano di età protostorica

Dario Puglisi¹, Marco Chiricallo²

¹ Università di Catania, Italia - dario.puglisi@unict.it

² Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Italia - marco.chiricallo@uniba.it

ABSTRACT¹

Il contributo si propone di illustrare le nuove prospettive di ricerca aperte dall'applicazione della modellazione 3D all'analisi e restituzione virtuale di edifici protostorici multipiano, per esempio quelli elaborati a Creta nell'Età del Bronzo. In questi casi, pur essendo andato perduto l'elevato a causa dell'utilizzo di materiali deperibili, sussistono numerosi elementi documentari (strutture murarie conservate fino all'altezza dei primi piani, reperti in posizione di caduta dai piani superiori, ecc.) o indiziari (deduzioni sulla base di considerazioni architettoniche o funzionali) in grado di offrire informazioni sull'originaria conformazione dei piani superiori oggi perduti. La modellazione 3D, se praticata all'interno di una rigorosa cornice metodologica, rappresenta l'unico strumento in grado di gestire queste categorie di dati e offrire una nuova via per esplorare l'articolazione in elevato dell'architettura scomparsa in materiale deperibile.

PAROLE CHIAVE

3D modeling; virtual restoration; virtual archaeology; protohistoric multistorey architecture.

1. INTRODUZIONE

Nel variegato universo delle *digital humanities*, la modellazione 3D costituisce, da oltre un ventennio, uno dei campi favoriti di interazione tra nuovi strumenti digitali e archeologia, trovando le sue principali applicazioni nell'ambito della restituzione virtuale di architetture conservate solo parzialmente. Questo straordinario successo si spiega agevolmente visti gli innumerevoli vantaggi che esse offrono rispetto alle restituzioni grafiche tradizionali e, a maggior ragione, rispetto al restauro materico. Sintetizzando, tali vantaggi si possono ricondurre a tre punti principali: (1) creano modelli tridimensionali estremamente versatili per successive rielaborazioni grafiche; (2) hanno lo straordinario pregio della reversibilità rispetto alla restituzione materica, e (3) sono in grado di interagire con grande facilità con altri mezzi multimediali a finalità divulgative. Il loro utilizzo si inserisce coerentemente nella tradizione dei grandi modelli materici messi in opera con tecniche tradizionali, come il plastico di Roma Imperiale realizzato da Italo Gismondi nel 1933 per essere esposto al Museo della Civiltà Romana. Quest'ultimo ha costituito la base d'ispirazione per il progetto digitale di Bernard Frischer [3], *Rome Reborn*, finalizzato a proporre la medesima ricostruzione della monumentalità di Roma imperiale, stavolta però in formato digitale. A questa sono seguite altre imprese analoghe, varie per scala, area cronologica e geografica, dalla *Hierapolis Virtuale* [6] allo *Swedish Pompeii Project* [11].

L'impiego indiscriminato degli strumenti di modellazione per restituire contesti architettonici più o meno lacunosi comporta, però, rischi metodologici non indifferenti. Nella pratica dell'archeologia virtuale, le ricostruzioni tridimensionali, pur nell'ampio riconoscimento delle potenzialità delle loro applicazioni, solo raramente sono state pienamente integrate nella metodologia di ricerca [1: 43]; il loro uso è stato, piuttosto, applicato seguendo due principali linee di tendenza. La prima prende atto che le lacune della documentazione sono tali da non consentire ricostruzioni integralmente affidabili e si limita pertanto a proporre immagini tridimensionali verosimili ed accattivanti, ma senza alcuna pretesa di riprodurre con esattezza l'originale. Questo approccio è quello di gran lunga più praticato, soprattutto in ambito didattico e divulgativo, con evidenti applicazioni anche nel campo dell'industria turistica, ma tuttavia di scarso interesse scientifico. L'atteggiamento rientra in un filone di grande successo nell'ambito della modellazione 3D, talvolta incline al "pittresco" e facilmente criticabile per la posizione rinunciataria e per l'informazione approssimativa e in certo grado fuorviante che trasmette ad un fruitore non specialista.

Una seconda linea di tendenza, più rigorosa e selettiva, si è diffusa soprattutto in ambito scientifico. Ispirata alle più avanzate riflessioni metodologiche sull'utilizzo della modellazione 3D nell'ambito della restituzione architettonica, punta

¹ Il contenuto del testo è il risultato di una elaborazione comune svolta da entrambi gli autori e dai medesimi condivisa in ogni sua parte; ad ogni modo, è presentato a firma distinta: Dario Puglisi ha scritto i paragrafi 1 ("Introduzione") e 3 ("Il progetto HTR 3D"), mentre Marco Chiricallo ha scritto i paragrafi 2 ("L'edilizia protostorica multipiano") e 4 ("Prospettive di sviluppo").

a ricreare immagini che abbiano un alto grado di affidabilità e verosimiglianza, sia in termini di volumi, che di cromatismo e finiture. Questa seconda tendenza viene di solito utilizzata come integrazione ed illustrazione del testo che descrive l'edificio antico, esplicitando i dati che consentono di ricostruirne con certezza l'aspetto originario. Essa è in linea con le più rigorose esigenze metodologiche, ma anche nelle sue applicazioni si possono riconoscere dei limiti. Il principale è che, proprio per rispondere al bisogno di essere quanto più attendibile possibile, essa finisce per essere applicabile solo ad edifici con lacune di limitata estensione, in modo che le parti da integrare siano ridotte al minimo e ipotizzabili con ampi margini di certezza. In secondo luogo, pur condotte in modo rigoroso e su basi in gran parte certe, anche queste ricostruzioni mantengono quel minimo grado di incertezza inevitabile in ogni restituzione di un edificio conservato in forma di rudere, con l'aggravante che l'aura di scientificità che le circonda ne offusca ulteriormente la natura pur sempre ipotetica.

In relazione al tema di questo convegno, va sottolineato come entrambe queste tendenze abbiano generalmente relegato la modellazione 3D a semplice procedura per la realizzazione di illustrazioni, più o meno attendibili, di una realtà scomparsa, demandando ad altra sede la riflessione critica, ovvero razionalmente e fattualmente fondata, sull'originale perduto [2; 9]. Quest'ultima avviene di solito a monte del processo di modellazione e viene esplicitata attraverso sistemi tradizionali, in genere resoconti scritti, mentre il modello viene elaborato solo al termine del procedimento ipotetico-deduttivo che ha portato a determinate conclusioni. Tale impostazione, che solo negli ultimi anni vede un tentativo di superamento, implica un netto ridimensionamento delle enormi potenzialità ermeneutiche che il "modello" elaborato in ambito digitale può acquisire nel momento in cui da semplice rappresentazione visiva tridimensionale, viene inteso come strumento di manipolazione di ipotesi al fine di acquisire avanzamenti di conoscenza. Secondo una dinamica quasi paradossale, questo aspetto metodologico risulta tanto più evidente quanto più esso è applicato a contesti in cui lo stato di conservazione dei resti archeologici non riesce a dare conto dell'elevato livello di complessità delle architetture originarie, soprattutto nel loro sviluppo in altezza. In tal senso, uno dei campi più favorevoli a dimostrare le potenzialità di questo approccio è costituito, dalle esperienze architettoniche multipiano in materiale deperibile sviluppatasi a Creta nel II millennio a.C.

2. L'EDILIZIA PROTOSTORICA MULTIPIANO

Con l'eccezione del fenomeno del megalitismo, l'architettura europea di età preistorica e protostorica fu realizzata facendo largo uso di materiali deperibili come il legno e l'argilla, i quali in contesto archeologico lasciano in genere poche tracce della loro presenza originaria. Il grado di complessità sociale ed avanzamento tecnologico implicò anche che le manifestazioni architettoniche di queste epoche più remote siano rimaste ad un livello relativamente semplice di articolazione spaziale, a maggior ragione rispetto all'elevato degli edifici. Una eccezione a questo quadro è rappresentata dalle esperienze architettoniche fiorite a Creta nel corso del II millennio a.C. [8]. La cosiddetta "civiltà minoica palaziale" fu infatti caratterizzata da un livello tecnologico estremamente avanzato se paragonato al resto d'Europa, che si manifestò con particolare evidenza, come a tutti è noto, nell'architettura monumentale. Meno noto è, invece, che almeno a partire dal III millennio a.C., gli edifici costruiti dai Minoici, non solo a carattere monumentale ma anche domestico, erano sempre caratterizzati da una articolazione su più piani collegati da scale. La terribile eruzione avvenuta a Thera alla metà del II millennio a.C., grazie alle eccezionali modalità di distruzione, ne ha conservato testimonianza eclatante, con strutture superstiti fino a tre livelli sovrapposti [7]. Nel resto di Creta, tuttavia, e in particolare negli edifici monumentali tradizionalmente noti come "palazzi", questa porzione così rilevante del costruito è quasi del tutto scomparsa a causa del fatto che era in gran parte realizzata in legno, argilla e mattone crudo. Pochi resti riferibili a questi livelli più alti sopravvivono, sotto forma di parti di murature conservate oltre il livello del solaio, o come oggetti le cui quote di rinvenimento consentono di ipotizzarne la giacitura originaria ai piani superiori. Questo stato della documentazione ha fatto sì che gli archeologi, a parte qualche coraggioso tentativo, abbiano sostanzialmente rinunciato a conoscere queste porzioni degli edifici minoici, ritenendo impossibile acquisire informazioni attendibili su di essi. Le limitazioni che un tale atteggiamento pone ad una piena comprensione delle esperienze architettoniche fiorite a Creta nel II millennio sono evidenti. Meno esplicite sono le potenzialità che un uso rigoroso e metodologicamente strutturato della modellazione 3D può avere per superare questa impasse.

3. IL PROGETTO HTR 3D

Una sperimentazione sulle architetture minoiche di età neopalaziale conservate nel sito di Haghia Triada e risalenti al Tardo Minoico IB (1550-1490 a.C.) è stata condotta a partire dal 2018 dall'Università di Catania e dal Politecnico di Bari in accordo con la Scuola Archeologica Italiana di Atene [10].

Figura 1. Prima versione della ricostruzione tridimensionale dell'insediamento Tardo Minoico IB di Hagia Triada, realizzata con la collaborazione di A. Cascione, D. Chiricallo, A. Labbattaglia, I. Leone, M. T. Lence, V. Liuzzi, M. Corona e M. Delfino

Denominata “Progetto HTR 3D”, tale sperimentazione ha provato a superare la posizione rinunciataria invalsa nell’ambito degli studi di settore riguardo alla ricostruzione dei piani superiori degli edifici minoici, ricorrendo all’uso sistematico della modellazione 3D, intesa, come già detto, non come semplice tecnica di rappresentazione grafica, ma come strumento dinamico in grado di facilitare l’elaborazione e verifica di ipotesi ricostruttive.

Il contesto archeologico scelto per la sperimentazione si presta ad un tale approccio per una serie di ragioni: innanzitutto, si tratta di un complesso assegnabile ad un arco di tempo relativamente ristretto; in secondo luogo, i resti presentano un’estensione ed uno stato di conservazione eccellenti se confrontati con gli standard coevi. In terzo luogo, la disposizione delle strutture su più terrazze degradanti consente di assicurarne l’articolazione su almeno due piani, di cui il superiore delle strutture a valle si pone orientativamente allo stesso livello del pianterreno a monte. Infine, l’intero complesso, portato in luce all’inizio del secolo scorso e indagato ulteriormente tra il 1977 e il 2012 sotto la direzione di V. La Rosa, è già stato in gran parte pubblicato con un notevole grado di dettaglio [5, 9].

Il progetto si è servito di software comuni e di facile reperibilità: Rhinoceros per la modellazione 3D, su una base planimetrica in CAD delle strutture, ed ha riguardato l’intero insediamento, costituito dalla cosiddetta “Villa Reale”, grande edificio monumentale esteso circa 1500 m², circondata dal cosiddetto “Villaggio”, modesto agglomerato di poche unità domestiche esteso circa 1100 m² (vd. Fig. 1). La fase preliminare del progetto ha richiesto un poderoso sforzo di rielaborazione dei dati già acquisiti, che è stato talvolta necessario integrare con nuovi rilievi sul campo. In questa fase, l’obiettivo principale è stato quello di ricostruire la struttura multipiano scomparsa dei vari edifici coinvolti, individuando precisi indicatori archeologici della presenza dei piani superiori e formulando principi di massima su cui basare la restituzione. In particolare, l’originaria presenza di piani superiori è ipotizzata sulla base dei seguenti indicatori archeologici: porzioni di strutture superstiti riferibili ai primi piani; presenza di scale; elementi architettonici del piano terra finalizzati al sostegno dei piani superiori; rinvenimento di materiali costruttivi e oggetti crollati dal primo piano; articolazione a terrazze e dialogo fra piani di calpestio interni ed esterni; considerazioni di tipo statico-costruttivo.

A conclusione della fase preliminare si è anche posto il problema della resa grafica del modello. Si è optato per una rappresentazione minimalista, che puntasse ad evidenziare la dimensione volumetrica delle architetture restituite, senza aggiungere effetti realistici che avrebbero ulteriormente aumentato la componente ipotetica della rappresentazione. L’intento della versione prescelta è stato quello di tramettere una immagine immediata e leggibile della tridimensionalità dell’edificio, in grado di renderne intellegibili gli aspetti morfologici e funzionali, esprimendo al tempo stesso la sua natura ipotetica attraverso la resa non realistica.

Figura 2. Schermata del programma Rhinoceros utilizzato per realizzare il secondo modello tridimensionale

Una volta modellizzata questa prima massa di dati e le relative ipotesi di restituzione, ci si è concentrati sulle architetture della Villa, sottoponendo a verifica sistematica le ricostruzioni proposte nella fase preliminare. In questa fase avanzata, la restituzione di ciascun vano e settore dell'edificio è stata condotta utilizzando il modello come un vero e proprio sviluppatore di ipotesi, definendo quindi ciascuna di quelle possibili e selezionando, attraverso serrate argomentazioni, quelle più plausibili dalle incerte e dalle inattendibili. Si è giunti così alla elaborazione di un nuovo modello di restituzione della Villa, piuttosto diverso da quello proposto nella prima fase, che compendia in sé tutte le soluzioni ricostruttive ritenute più probabili, suddiviso in layer corrispondenti ai differenti piani in modo che fosse più facilmente esplorabile (vd. Fig. 2). Anche in questa fase si è scelto di mantenere la resa grafica elaborata per il modello precedente (vd. Fig. 3).

Nonostante la gran parte delle ricostruzioni proposte per i piani superiori abbia una base ipotetica più o meno ampia, vi è un indubbio zoccolo duro di acquisizioni certe o ampiamente probabili circa l'estensione complessiva dei piani superiori, le quote di collocazione dei medesimi, i sistemi di comunicazione interni ed esterni, le relazioni progettuali e strutturali tra piano terra e primo piano, che costituiscono un poderoso passo avanti nella conoscenza dell'edificio originario inteso nella sua interezza e non nella sola porzione relativa al piano inferiore. È inutile sottolineare le potenzialità intrinseche in questa procedura, qualora essa sia applicata agli innumerevoli altri edifici minoici multipiano, monumentali e non, finora studiati solo a livello del piano terra. Tuttavia, a questo punto della ricerca, sono emersi ulteriori limiti del lavoro già svolto, che aprono altrettante prospettive per sviluppi futuri che sarà opportuno brevemente tratteggiare in questa sede.

Figura 3. Seconda versione della ricostruzione tridimensionale della Villa Reale di Haghia Triada nel Tardo Minoico IB

4. PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Nonostante l'applicazione di un approccio tridimensionale allo studio dell'architettura minoica abbia dimostrato con il caso studio di Haghia Triada tutte le sue potenzialità scientifiche, l'impiego di una modellazione 3D di tipo tradizionale ha evidenziato inevitabilmente anche i suoi limiti. Allo stato attuale, infatti, i modelli finora realizzati possono essere utilizzati e trasmessi al pubblico solo sotto forma di immagini bidimensionali (o tridimensionali nel caso del modellino della Villa Reale presentato alla mostra “*Nell'isola di Dedalo*”, Catania 22 maggio - 30 giugno 2023) illustrative di testi scritti che presentano i dati, discutono le argomentazioni a sostegno delle diverse ipotesi e selezionano quelle ritenute più plausibili. In questi contesti, il modello 3D perde però la sua natura dinamica di strumento per la fruizione dello spazio tridimensionale scomparso e per la elaborazione e verifica di ipotesi circa la sua originaria morfologia. A questo primo limite se ne affianca un secondo, ovvero il fatto che il modello non è in grado di conservare e trasmettere l'insieme dei dati e delle affermazioni ipotetico-deduttive sulla base delle quali è stato costruito. Tutta questa massa di dati, infatti, è al momento conservata su formati differenti e non è fruibile da chi utilizza il modello.

I limiti della modellazione tradizionale come strumento di rappresentazione, anche quando integrata nel processo ricostruttivo, sono in effetti ormai ben noti alla comunità scientifica [1]. In questo senso, iniziative quali la Carta di Londra² e i Principi di Siviglia³ hanno tentato di impostare una cornice metodologica condivisa, all'interno della quale si sono sviluppate soluzioni differenziate sia nella metodologia sia negli strumenti informatici impiegati; ancora lontane da una standardizzazione, tali soluzioni si evolvono con la rapidità e il fermento dei diversi strumenti informatici su cui si basano. Fra le varie strade percorribili, alcune destano particolare interesse per compiere un ulteriore passo avanti anche rispetto allo studio tridimensionale dell'architettura minoica.

In particolare, spunti interessanti per superare il limite legato alla condivisibilità e verificabilità delle ipotesi proposte potrebbero venire dal recente progetto “*Rome Transformed - SCIEDOC*”⁴. In questo caso, le restituzioni tridimensionali, non a caso definite “provocazioni”, sono proposte non come un esito finale, ma come uno stato intermedio consapevolmente provvisorio e potenzialmente inesatto di un processo di studio dei dati archeologici che, adeguatamente documentato, può provocare, appunto, il dibattito critico fra gli studiosi. Ciascuna proposta ricostruttiva è pubblicata online corredata dai dati e dai processi interpretativi che l'hanno giustificata, anche in più versioni diverse. Per quanto questo approccio costituisca un notevole passo avanti verso l'applicazione dei principi FAIR (*findable, accessible, interoperable, reusable*), i modelli realizzati continuano ad essere però presentati solo nella loro forma finale, senza la possibilità di una reale interattività e di una loro interrogabilità diretta. Per superare questo secondo limite occorre che siano rese accessibili non le riproduzioni bidimensionali del modello, ma il modello stesso, ed inoltre che quest'ultimo sia strutturato come un vero e proprio database che gestisce i dati su cui si basa la restituzione proposta.

La combinazione tra modellazione 3D e funzioni database ha già conosciuto diverse interessanti sperimentazioni, tra le quali ne vanno segnalate almeno due per le evidenti applicazioni che possono avere allo studio dell'architettura protostorica multipiano. La prima è costituita dall'approccio dell'*Extended Matrix* [1]: fortemente ancorata al metodo stratigrafico, si tratta di una “estensione” del *matrix* di Harris, che include oltre alle unità stratigrafiche tradizionali anche unità stratigrafiche virtuali, corrispondenti ad elementi tridimensionali ricostruiti come reintegrazioni di altri sopravvissuti (*USV/Structural*) oppure ipotizzabili sulla base di fonti esterne (*USV/Non structural*). Ciascun elemento del grafico è connesso ad un ambiente tridimensionale, esplicitando fonti e processo ricostruttivo, e rendendo possibile sia la creazione di modelli semplificati e interrogabili, anche con gradienti differenziati delle varie unità in base al loro grado di affidabilità [2; 5], sia, in seconda battuta, di modelli fotorealistici, impiegabili anche per le visite virtuali. Di interesse sono anche le potenzialità dell'implementazione nel processo di lavoro delle tecniche BIM (*Building Information Modeling*) applicate ai beni culturali (HBIM) e, in particolare, ai contesti archeologici [4]. Tali applicazioni, in fase ancora sperimentale sebbene in grande crescita, hanno già dimostrato la loro utilità nell'associare alle varie parti del modello tridimensionale attributi qualitativi, numerici e di altra natura, consentendo la comparazione di dati eterogenei e una maggiore facilità di analisi sul modello. Rispetto alle specifiche esigenze della ricostruzione archeologica, questa seconda opzione sconta l'assenza di una articolazione per US che è invece presente nel sistema *Extended Matrix* e che si adatta più facilmente alle procedure stratigrafiche tipiche dell'approccio archeologico. Di contro, però, consente di associare più agevolmente analisi sui comportamenti strutturali delle parti già conservate a verifiche della sostenibilità delle ipotesi di restituzione. In prospettiva, l'utilizzo combinato dei due sistemi costituirebbe un poderoso strumento di avanzamento nello studio dell'architettura multipiano protostorica cretese.

² <https://londoncharter.org/>

³ <http://sevilleprinciples.com/>

⁴ <https://research.ncl.ac.uk/rometrans/>

In conclusione, il progetto HTR 3D rappresenta una prova evidente di come la modellazione 3D possa aprire nuove inedite prospettive di conoscenza anche se applicata a contesti documentari, come il sito di Haghia Triada, già noti e oggetto di studio da oltre un secolo, e conferma le ulteriori potenzialità che tale approccio può assumere se combinato con altre metodologie di gestione e analisi dei dati in ambiente digitale.

5. RINGRAZIAMENTI

La parte preliminare della sperimentazione è stata svolta nell'ambito del progetto "STORAGE. Dai dati al Web" (Programma Pia.ce.ri), dell'Università di Catania negli anni 2020-22. Il lavoro, a partire dal 2023, è in corso di sviluppo nell'ambito del progetto CHANGES, *Spoke 6, History, Conservation, Restoration of Cultural Eritage*.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Demetrescu, Emanuel. «Archaeological stratigraphy as a formal language for virtual reconstruction. Theory and practice». *Journal of Archaeological Science* 57 (2015): 42–55.
- [2] Demetrescu, Emanuel, e Daniele Ferdani. «From Field Archaeology to Virtual Reconstruction: A Five Steps Method Using the Extended Matrix». *Appl. Sci* 11, fasc. 5206 (2021): 1–23.
- [3] Frischer, Bernard. «Cultural and Digital Memory: Case studies from the Virtual World Heritage Laboratory». *Memoria Romana: Memory in Rome e Rome in Memory* 10 (2014): 151–62.
- [4] Gaiani, Marco, Simone Garagnani, Andrea Gaucci, e Paola Moscati. *ArchaeoBIM. Theory, Processes and Digital Methodologies for the Lost Heritage*. Bologna: BONONIA UNIVERSITY PRESS, 2021.
- [5] Halbherr, Federico, Enrico Stefani, e Lucia Banti. «Haghia Triada nel periodo tardo-palaziale». *Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene* 55 (1977): 7–296.
- [6] Limoncelli, Massimo. «Archeologia Virtuale a Hierapolis di Frigia: la restituzione dell'immagine della città». In *Theatroeideis. L'immagine della città, la città delle immagini*, II:217–34. Thiasos Monografie, 2018.
- [7] Palyvou, Clairy. *Akrotiri, Thera: An Architecture of Affluence 3,500 Years Old*. Philadelphia: Institute for Aegean Prehistory, 2005.
- [8] Palyvou, Clairy. *Daidalos at work. A phenomenological approach to the study of Minoan architecture*. Philadelphia: INSTAP Academic Press, 2018.
- [9] Puglisi, Dario. «Haghia Triada nel periodo Tardo Minoico I». *Creta Antica* 4 (2003): 145–98.
- [10] Puglisi, Dario, e Marco Chiricallo. «Modellazione 3D ad Haghia Triada: note per un approccio tridimensionale all'architettura minoica». *Thiasos* 12 (2023): 309–25.
- [11] Touati, Anne-Marie Leander, Thomas Staub, e Renée Forsell. «From 2D and 3D documentation to 4D interpretation». *OpAthRom* 14 (2021): 181–226.